

"DIFFERENTIAL TENGLAMALAR FANINING YUQORI TARTIBLI DIFFERENTIAL TENGLAMALAR BO‘LIMINI O‘QITISHNING XUSUSIY TEXNOLOGIYASINI O‘RGATISH

Eraliyeva Maqqal Madali qizi

Toshkent viloyati

ChDPU 1- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046864>

***Annotatsiya:** Hozirgi kunda matematikaning differensial tenglamalar bo‘limi juda rivojlanmoqda. Ta‘lim sohasida esa alohida e‘tibor qaratilmoqda shu bilan birgalikda differensial tenglamalar orqali ko‘pgina masalalar o‘z yechimini topmoqda. Differensial tenglamalarga oid masalalarni yechishda turli sohalarda keng qo‘llanilmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** Differensial tenglamalar, xususiy hosila, oddiy differensial tenglamalar, tenglamaning tartibi, chiziqli differensial tenglama, bir jinsli chiziqli differensial tenglama.*

Ikkinchi tartibli differensial tenglamalarni yechish uchun ularni birinchi bo‘lip shaklini bilip olishimiz kerak. $y'' = f(x)$ ko‘rinishdagi tenglamalar rinq soda, ikkinchi tartibli differensial tenglamalar deyiladi.

Bunday tenglamalarni $y' = dy/dx = p$ belgilash kiritib yechiladi. U holda

$$y' = dy/dx = f(x)$$

yoki

$$dp=f(x)dx$$

bo'ladi.

Ikkala tomondan integral olsak: $p = \int f(x)dx = F1(x) + C1$ bo'ladi. Bundan

$$p=dy/dx=F1(x)+C$$

$dy = [F1(x) + C]dx$ yana bir marta integral olsak:

$$y = \int F1(x)dx + C1 \int dx$$

$$Yoki y = F2(x) + C1x + C2.$$

Bu berilgan, ikkinchi tartibli differensial tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi.

Misol. $y'' = \sin x$ tenglamani yeching.

Yechishi. $y' = dy/dx = p$ belgilash kiritamiz, natijada:

$$y' = dy/dx \text{ yoki } dy/dx = \sin x \text{ } p = \int \sin x dx = -\cos x + C1 \text{ } dy/dx = -\cos x + C1,$$

$$\text{bundan } dy = (-\cos x + C1)dx$$

$$\text{Integral olsak: } y = -\int \cos x dx + C1 \int dx.$$

Shunday qilib, umumiy yechim quyidagicha bo'ladi: $y = -\sin x + C1x + C2.$

Tekshirish: $y' = +(-\sin x + C1x + C2)'$ yoki $y' = -\cos x + C1$; $y'' = \sin x.$

Bir jinsli chiziqli tenglamalar. Ushbu $a0y'' + a1y' + a2y = f(x)$

(bunda $a0, a1, a2, f(x)$ lar x ning funksiyalari yoki o'zgarmas sonlar) ko'rinishdagi tenglama ikkinchi tartibli chiziqli differensial tenglama deyiladi.

Agar $f(x) = 0$ bo'lsa tenglama, ya'ni $y'' + a1y' + a2y = f(x)$ (1) tenglama bir

jinsli chiziqli tenglama deyiladi. (1) va (2) tenglamalarning chaptomoni y, y', y'' larga nisbatan birinchi darajali bir jinsli funksiyadir.

1- teorema. Agar y_1 va y_2 - ikkinchi tartibli bir jinsli $y'' + a_1y' + a_2y = 0$ differensial tenglamaning ikkita xususiy yechimi bo'lsa, u holda $y_1 + y_2$ ham butenglamaning yechimi bo'ladi.

Isbot. y_1 va y_2 lar tenglamaning yechimi bo'lgani uchun $y_1'' + a_1y_1' + a_2y_1 = 0$ (3)

$$y_2'' + a_1y_2' + a_2y_2 = 0$$

bo'ladi. (2) tenglamaga $y_1 + y_2$ ni qo'yamiz va (3) ni e'tiborga olsak:

$$(y_1'' + y_2'') + a_1(y_1' + y_2') + a_2(y_1 + y_2) = (y_1'' + a_1y_1' + a_2y_1) + (y_2'' + a_1y_2' + a_2y_2) = 0 + 0 = 0$$

bo'ladi va $y_1 + y_2$ ham tenglamaning yechimi ekanligi kelib chiqadi.

2 - teorema. Agar y_1 (22) tenglamaning yechimi bo'lib, C ixtiyoriy o'zgarmas miqdor bo'lib, u holda Cy_1 ham (22) tenglamaning yechimi bo'ladi.

Isbot. (22) tenglamaga Cy_1 ni qo'yamiz,
u holda $(Cy_1)'' + a_1(Cy_1)' + a_2(Cy_1) = C(y_1'' + a_1y_1' + a_2y_1) = C \cdot 0 = 0$ Bo'ladi. Teorema isbotlandi.

3 - teorema. Agar y_1 va y_2 (2) tenglamaning ikkita chiziqli erkli yechimi bo'lsa, u holda $y = C_1y_1 + C_2y_2$ (bu yerda C_1 va C_2 ixtiyoriy o'zgarmas miqdorlar) ham (2) tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi.

Bu teoremaning isboti 1 - va 2 - teoremalarda kelib chiqadi.

O'zgarmas koeffitsiyentli ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli

tenglamalar. **Ta'rif:**

O'zgarmas koeffitsiyentli bir jinsli differensial tenglama deb:

$$y'' + py' + qy = 0$$

4) ko'rinishdagi tenglamaga aytiladi.

Bunda yuqoridagi teoremlarga asosan bu tenglamaning umumiy yechimini topish uchun uning ikkita chiziqli erkli xususiy yechimini topish yetarlidir.

Tenglamani yechish uchun $y = e^{kx}$ deb faraz qilamiz, bu yerda k nolga teng bo'lmagan o'zgarmas son.

Hosilalarni topamiz:

$$y' = ke^{kx}, y'' = k^2 e^{kx}.$$

Bularni (4) tenglamaga keltirib qo'yamiz:

$$k^2 e^{kx} + pke^{kx} + q e^{kx} = 0 \quad (5)$$

$e^{kx} \neq 0$ bo'lgani uchun (5) tenglamada

$$k^2 + pk + q = 0 \quad (6)$$

bo'ladi. Demak, k (2) tenglamani qanoatlantirsa, e^{kx} tenglamaning yechimi bo'ladi. Xarakteristik tenglama.

(6) tenglama (4) tenglamaning *xarakteristik tenglamasi* deyiladi. (5) tenglama ikkita ildizga ega bo'ladi, ularni k_1 va k_2 bilan belgilaymiz:

$$k_1 = -p/2 + \sqrt{(p^2/4) - q}; k_2 = -p/2 -$$

$\sqrt{(p^2/4) - q}$; Bu yerda quyidagi hollar

bo'lishi mumkin:

1. k_1 va k_2 haqiqiy va bir - biriga teng emas ($k_1 \neq k_2$):
2. k_1 va k_2 haqiqiy va bir - biriga teng ($k_1 = k_2$):

k_1 va k_2 kompleks sonlar;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.Q.Durdiyev."Xususiy hosilali differensial tenglamalar", Toshkent, VNESHINVESTPROM nashriyoti, 2019.
2. N.S.Piskunov."Differensial va integral hisob", O'qituvchi nashriyoti, Toshkent 1974.
3. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.
4. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
5. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.
6. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.

7. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
8. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
9. ХАКИМОВ, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
10. Khamidov, A. I., & Khakimov, S. (2023). Study of the Properties of Concrete Based on Non-Fired Alkaline Binders. *European Journal of Geography, Regional Planning and Development*, 1(1), 33-39.
11. Khamidov, A., & Khakimov, S. (2023). MOISTURE LOSS FROM FRESHLY LAID CONCRETE DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE ENVIRONMENT. *Science and innovation*, 2(A4), 274-279.